

Agenda:

Presentación del Libro “Conflictos Armados”, en el Centro Universitario de la Defensa.

En el interior:

<i>El mar Rojo como teatro de fricción sistémica</i>	13
<i>El Proceso de Independencia de Timor-Leste y la Explotación de Hidrocarburos</i>	14
<i>Somalia y el Cuerno de África: Los grandes olvidados</i>	19
<i>La larga sombra del Kremlin</i>	24
<i>El combatiente invisible: la disolución del sujeto bélico en el DICA</i>	26
<i>La esclavitud sexual como modus operandi: el caso de Boko Haram</i>	45
<i>Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Japón y España</i>	47
<i>La doctrina rusa de la disuasión estratégica tras la expiración del New START</i>	51
<i>El caso de Irán a la luz de la Responsabilidad de Proteger</i>	56
<i>El tiempo como arma en los conflictos</i>	62
<i>Enkráteia: el mando y la autoridad</i>	73
<i>Miscelánea</i>	74
<i>Summary Résumé Резюме</i>	75

Groenlandia: Un territorio en disputa.

**Fernando
LÓPEZ PÉREZ**

1. INTRODUCCIÓN

La isla de Groenlandia cuenta con un valor estratégico notorio debido a su ubicación entre los océanos Atlántico y Ártico. Cuenta con una superficie considerable, superior a los dos millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente cuatro veces mayor que la de España. Sin embargo, más del 80 % de su extensión se encuentra cubierta por hielo y una parte significativa del territorio se sitúa dentro del Círculo Polar Ártico. Estas circunstancias configuran un espacio claramente inhóspito, lo que se refleja en su

Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra danesa Mette Frederiksen durante una comparecencia conjunta en Copenhague, enero de 2026, en el contexto del debate sobre el estatuto político y la seguridad de Groenlandia. Foto: Christian Ursilva (Flickr—Wikipedia).

escasa población, estimada en torno a 56.000 habitantes.

La población groenlandesa se concentra casi exclusivamente en las zonas costeras, especialmente en la costa occidental, dado que el interior de la isla resulta

prácticamente inhabitable debido a las condiciones climáticas y geográficas. A ello se suma la inexistencia de una red de comunicaciones terrestres que conecte los distintos núcleos de población, lo que obliga a

Sigue en la pág. 2

Maduro y la batalla legal en Estados Unidos: Posibles alegaciones frente su enjuiciamiento

**José Luis
HERRERO GARCÍA**

1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este pequeño estudio no es otro que examinar cuáles pueden ser las respuestas que encuentren las previsi-

bles alegaciones previas que pueda presentar la defensa del señor Maduro y de su esposa ante el Tribunal del Distrito sur de Nueva York, tribunal federal de primera instancia que inicialmente es el que está conociendo del asunto.

Para ello, contamos con un antecedente que tiene algunos paralelismos con el presente asunto. Nos estamos refiriendo al procedimiento penal seguido en los Estados Unidos contra el General Manuel Antonio Noriega,

Sigue en la pág. 8

Viene de la Portada: Col. Herrero

líder de facto de la República de Panamá desde 1983 hasta 1989, año en el que las fuerzas norteamericanas invadieron el país, Noriega se refugió en la Nunciatura papal en la ciudad de Panamá y finalmente se entregó a las fuerzas estadounidenses, siendo arrestado y sometido a un proceso criminal, en el que fue condenado por ocho cargos relacionados con el narcotráfico de los diez en los que inicialmente fue acusado. La defensa del General Noriega presentó diversas mociones para que no se siguiese el procedimiento penal que fueron desestimadas por el Tribunal de Distrito Sur de Florida el 8 de junio de 1990 y rechazadas igualmente, en vía de apelación contra la condena, por el Tribunal de Apelación de Estados Unidos, Undécimo Circuito, el 7 de julio de 1997

Examinaremos a continuación las diversas cuestiones preliminares que, a la vista del asunto Noriega, puede plantear el matrimonio Maduro para poner en cuestión la jurisdicción estadounidense

DE SI LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE ESTADOS UNIDOS PUEDE CONOCER DE LOS HECHOS QUE SE IMPUTAN OCURRIDOS FUERA DE SUS FRONTERAS.

En el caso de Noriega se denegó tal moción exponiendo que Estados Unidos tiene capacidad para imponer consecuencias penales por actos ocurridos fuera de su territorio pero que producen efectos dentro de los Estados Unidos, incluso en el caso de conspiración, cuando alguno de las actividades de alguno de los conspiradores tiene efectos en territorio norteamericano. Jurisdicción que además se hace extensiva a las actuaciones delictivas intencionalmente contrarias a los Estados Unidos, aunque no llegaran a producir efectos en su territorio.

A ello se aúna el deber de los Estados Unidos de promulgar y hacer cumplir la legislación para frenar el tráfico ilícito de drogas bajo la Convención única sobre estupefacientes, firmada el 30 de marzo de 1961 en Nueva York. Legislación interna de los Estados Unidos en

Soldados de la 7.ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos durante la Operación Just Cause en Panamá (enero de 1990), antecedente relevante para el análisis de la jurisdicción penal extraterritorial estadounidense en el caso Noriega.

Foto: Wikipedia (US Army—Master Sgt. Ken Hammond. ID: DF-ST-91-02532).

la que se trata de proteger la entrada ilegal de drogas en el país y que se recoge en el Capítulo 13 "Prevención y control del abuso de drogas" del Título 21 del Código de los Estados Unidos, algunas de cuyas secciones son las que sirven de fundamento legal para entablar algunas de las acusaciones contra el matrimonio Maduro (conspiración narcoterrorista y conspiración de importación de cocaína) a las que se añaden otras conexas con tales actividades (posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos).

DE LA FORMA EN QUE SE PRODUJO LA DETENCIÓN Y EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

Debe recordarse que Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro fueron capturados, en el complejo donde se encontraban pernoctando en Caracas, durante la madrugada del pasado día 3 de enero de 2026, por fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, con la finalidad de ponerlos a disposición de la agencia federal del Departamento de Justicia encargada de combatir el tráfico y consumo de drogas, tanto a nivel nacional como internacional: "Drug Enforcement Administration" (DEA) y de los órganos judiciales

estadounidenses. Todo ello en el marco de la operación "Absolute Resolve" ordenada por el Presidente de los Estados Unidos y Comandante en Jefe de sus Fuerzas Armadas, Donald Trump. Operación que incluyó bombardeos estratégicos en el norte del país, especialmente en su capital Caracas y sus alrededores. Así fueron atacados el complejo militar Fuerte Tiuna, la base aérea la Carlota, el puerto de La Guaira y el aeropuerto Igueroite.

Los detenidos fueron trasladados a los Estados Unidos en el buque de guerra Iwo Jima que los desembarcó en la bahía de Guantánamo, de donde fueron llevados a Nueva York, quedando ingresados en su Centro Metropolitano de Detención, lugar en el que permanecerán en espera de los siguientes trámites judiciales, tras haberseles comunicado por el Juez del Tribunal de Distrito sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, los cargos que pesan sobre ellos.

Los dos detenidos, por tanto, han sido puestos a disposición de la Administración de Justicia norteamericana siendo capturados, directamente en un país extranjero, mediante el uso de la fuerza, y sin hacer uso del Tratado de extradición que tienen suscrito sendos países

A pesar de ello, la moción sobre la forma en que se produjo la detención, tiene escasos visos de prosperar puesto que la doctrina jurisprudencial seguida, conocida como doctrina Ker-Frisbie, señala que el debido proceso de las Quinta y Decimocuarta Enmiendas se limitaba a la garantía de un juicio constitucionalmente justo, independiente del método por el cual se obtuviera jurisdicción sobre el acusado. La jurisdicción obtenida mediante un acto indiscutiblemente ilegal podía ejercerse, aunque en algunos casos esto pudiera tener como efecto recompensar la brutalidad policial y la anarquía.

Ya en 1886, en el asunto Ker v. Illinois. El mensajero encargado por la Administración estadounidense de recibir al acusado (el Señor Frederick M. Ker) de las autoridades del Perú, a las que se le había pedido oficialmente la extradición, llegó a Lima, pero, sin presentar los papeles oficiales que llevaba consigo a ningún oficial del gobierno peruano, arrestó por la fuerza y con violencia al Señor Ker, lo colocó a bordo del buque estadounidense Essex, en el puerto de Callao, lo mantuvo prisionero hasta la llegada de ese buque a Honolulu, de donde fue trasladado, de la misma manera forzosa, a bordo de otro buque, el City of Sydney, a la ciudad de San Francisco (California). El Señor Ker fue condenado por el tribunal penal del condado de Cook, Illinois, confirmando la condena por el Tribunal Supremo de Illinois.

El Señor Ker planteó recurso por error ante el Tribunal Supremo de Illinois alegando básicamente la ilegal forma en que se le había detenido. La Corte Suprema al resolver tal recurso sostuvo que la extracción forzosa en otro país, y su traslado por violencia, fuerza o fraude a los Estados Unidos, no privaba al tribunal estadounidense de jurisdicción, argumentando que la presencia del acusado ante el tribunal era suficiente para proceder con el procesamiento.

En el caso Frisbie v. Collins (1952) el Tribunal reafirmó esta doctrina, determinando que el hecho de que una persona haya sido secuestrada

por la fuerza y trasladada de un Estado a otro para ser juzgada por un delito no invalida su condena en un Tribunal de este último Estado en virtud de la cláusula del Debido Proceso: “*Due Process Clause*”.

DE LA DOCTRINA QUE POSTERIORMENTE HA SIDO MENCIONADA EN OTROS ASUNTOS COMO GERSTEIN V. PUGH Y UNITED STATES V. CREWS

En el caso de Noriega, sin embargo, la defensa del acusado lo que planteó es que no procedía la aplicación de esta restrictiva interpretación del debido proceso mantenida por la doctrina Ker-Frisbie sino la interpretación amplia que se sentó en el asunto de los Estados Unidos contra Francisco Toscanino. En este caso el Tribunal de Apelación del segundo circuito vino en reconocer que el debido proceso ha de proteger también al acusado contra la ilegalidad previa al juicio, debiendo negar al gobierno los frutos de la explotación de cualquier ilegalidad deliberada e innecesaria de su parte, viniendo obligado el tribunal a despojarse de jurisdicción cuando esta ha sido adquirida como resultado de la invasión deliberada, innecesaria e irrazonable por parte del gobierno de los derechos constitucionales del acusado.

Sin embargo, el Tribunal de Distrito Sur de Florida en el asunto de Noriega, respaldado después en la apelación contra la sentencia por el Tribunal de Apelación del undécimo circuito, desestimó la moción al señalar que la doctrina sentada en el asunto Toscanino aparece aclarada y acotada por el propio Tribunal de Apelación del segundo circuito en la petición cursada ante dicho órgano judicial referente al Señor Julio Juventino Luján. Con la doctrina Toscanino se mantiene la doctrina Ker-Frisbie para las actuaciones simplemente ilegales, sin que ello impida el escrutinio judicial de la conducta más escandalosa y reprobable efectuadas por los agentes del gobierno de los Estados Unidos, el trato cruel, inhumano e indignante que, por ejemplo, presuntamente sufrió Tosca-

nino. Así lo explicitó el tribunal: “*Yet in recognizing that Ker and Frisbie no longer provided a carte blanche to government agents bringing defendants from abroad to the United States by the use of torture, brutality and similar outrageous conduct, we did not intend to suggest that any irregularity in the circumstances of a defendant's arrival in the jurisdiction would vitiate the proceedings of the criminal court*”.

Eso sí, tratándose del derecho al debido proceso, el trato cruel, inhumano e indignante ha tenido que ser infligido a los acusados y no a terceras personas, lo que hace que, en el caso del matrimonio Maduro, no parece que vayan a tener acogida las alegaciones que pudieren efectuarse relativas a las muertes y lesiones sufridas por terceros durante sus capturas.

DE LA POSIBLE VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

Pero la doctrina Ker-Frisbie cede también en los supuestos en los que la detención se ha llevado a cabo con violación del Derecho Internacional. En el ya referido asunto Toscanino el Tribunal de Apelación atendió a la cuestión de la trascendencia que para el proceso judicial penal habría de tener la alegada violación del Derecho Internacional. Allí la defensa del Señor Toscanino alegó que fue secuestrado por la fuerza en Uruguay, cuya soberanía territorial los Estados Unidos tenían acordado respetar en dos tratados internacionales. La Carta de las Naciones Unidas, entre cuyos miembros se incluyen los Estados Unidos y Uruguay, en donde el párrafo 4 del artículo 2 obliga a todos los miembros a “*abstenerse... de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado...*” y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, cuyos miembros también incluyen a Estados Unidos y Uruguay, en cuyo artículo 17 se dispone que el “*territorio de un Estado es inviolable; no podrá ser objeto, ni siquiera temporalmente,...de...medidas de fuerza adoptadas por otro Estado,*

directa o indirectamente, cualquiera que sea el motivo..”. Proceso en el que sí se reconoció que el secuestro en otro país viola el derecho internacional (como ya había resultado de los debates y resolución del Consejo de Seguridad tras el secuestro ilegal en 1960 de Adolf Eichmann de Argentina por grupos de voluntarios israelíes), pero ello sólo cuando el Estado ofendido se hubiera opuesto a la conducta.

En el Caso de Noriega el Tribunal de Distrito, al resolver esta moción, mantuvo dicha tesis en el sentido de que no son los individuos los que tienen legitimación para impugnar actuaciones en violación de tratados internacionales en ausencia de una protesta del Estado soberano. Y no estimó, por otra parte, que el Señor Noriega, como su defensa alegaba, representara al gobierno de Panamá, al menos de facto, por cuanto Estados

Unidos no había reconocido al régimen de Noriega como gobierno legítimo de Panamá, ni el gobierno posterior de la República de Panamá había presentado queja o demanda por violación de los Tratados.

Ahora, en el asunto del matrimonio Maduro, debe recordarse, por una parte, que Washington, desde enero de 2019, dejó de reconocer al régimen de Maduro como el gobierno legítimo y pasó a reconocer a la Asamblea Nacional democráticamente elegida y controlada por la oposición de 2015 como la única rama legítima del Gobierno de Venezuela. Asamblea que, desde enero de 2019 hasta su disolución en diciembre de 2022, apoyó a un gobierno interino liderado por su expresidente, Juan Guaidó, pasando posteriormente Estados Unidos a reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de Ve-

nezuela. Y, por otra parte, y hasta este momento, Edmundo González no ha declarado la existencia de violación del Derecho Internacional y el gobierno Venezolano, presidido por Delcy Rodríguez, al que Estados Unidos ha dado inicialmente carta de naturaleza, ha mostrado un talante colaborador con los Estados Unidos.

Tampoco en el caso Noriega tuvo acogida la alegada violación de los artículos 23 (b) y 25 del Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, Anexo al Convenio de La Haya de 1907, del artículo 3 del I Convenio de Ginebra de 1948, el Protocolo I de 1977 y del artículo 6 de la Carta de Núremberg.

Y de igual manera tampoco fue acogida, en este caso por el Tribunal de Apelación, la alegada violación del Tratado de extradición existente entre Estados Unidos de América y la República de Panamá, por cuanto se entendió que de los términos del Tratado de extradición y de su práctica no se infería que quedaren prohibidos otros medios para obtener la presencia de individuo ante los Tribunales, trayendo a colación la decisión de Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto contra Álvarez-Machain en el que se establecía que para prevalecer una reclamación de un Tratado de extradición, un demandado debe demostrar, haciendo referencia al lenguaje expreso del tratado y/o a la práctica establecida bajo él, que Estados Unidos acordó afirmativamente no incautar ciudadanos extranjeros del territorio de su socio de Tratado.

DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN

La moción de Noriega se planteó aquí con apoyo en la doctrina que se utiliza por los órganos judiciales norteamericanos para corregir y disuadir conductas que, aún sin ser vulneraciones constitucionales o legales, se consideran repugnantes a la equidad y la justicia. Doctrina que se reserva tan sólo para los abusos flagrantes o repetidos que resulten escandalosos o conmocionen la conciencia.

\$50,000,000 USD

FOR INFORMATION LEADING TO THE ARREST AND/OR CONVICTION OF THE LEADER OF THE SPECIALLY DESIGNATED GLOBAL TERRORIST

CARTEL DE LOS SOLES

Nicolás Maduro Moros

FOR NARCO-TERRORISM CONSPIRACY, COCAINE IMPORTATION CONSPIRACY, CONSPIRACY TO USE AND CARRY MACHINE GUNS AND DESTRUCTIVE DEVICES IN FURTHERANCE OF A DRUG CRIME

Cartel oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información conducente a la detención y condena de Nicolás Maduro Moros, en el marco de las acusaciones federales por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y uso de armas y dispositivos destructivos, que fundamentan la competencia penal extraterritorial de los tribunales estadounidenses. Foto: X.com (@DEAHQ).

Sin embargo, en el caso Noriega, la orden de su detención en el marco de las operaciones militares en Panamá fue consecuencia de una acción más amplia de política exterior, lo que hacía que, con arreglo a la doctrina de la cuestión política, tal moción no prosperase.

La doctrina de la cuestión política en las cortes judiciales de Estados Unidos viene a señalar que ciertos asuntos, por involucrar decisiones propias de los poderes Ejecutivo o Legislativo (como ocurre con la política exterior o la defensa), son intrínsecamente políticos y no pueden ser resueltos por los tribunales, limitando así la jurisdicción judicial y respetando la separación de poderes. Esta doctrina, consolidada desde casos como *Marbury v. Madison*, protege la autonomía de otros poderes frente a la posible interferencia judicial. Doctrina que fue utilizada también en el asunto *Pauling v Macnamara* en la que esta quedó palmariamente definida de la siguiente manera: *“Our entire System of Government would suffer incalculable mischief should judges attempt to interpose the judicial will above that of the Congress and President, even were we so bold as to assume that we can make a better decision on such issues”*

DE LA INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

Como en el caso Noriega, son tres las plausibles inmunidades a la jurisdicción penal que puedan ser traídas a colación, la denominada inmunidad de los actos de Estado, la inmunidad de los Jefes de Estado y la inmunidad diplomática.

Por lo que se refiere a la conocida como doctrina de los actos de Estado, o la no justiciabilidad de los hechos de los Estados, esta se desarrolla en el sistema de derecho anglosajón, en aplicación del common law, y supone que los tribunales de un país no podrán enjuiciar los actos de gobierno de otro país realizados por este último en su propio territorio, para evitar la intromisión judicial en el ámbito de la política exterior y las relaciones diplomáticas. Doctrina que exclusivamente se aplica respecto

a aquellos actos que han sido realizados en nombre del Estado y no los actos privados. Así, en el caso Noriega, tal alegación se desestimó por cuanto el Tribunal no entendió que apareciera acreditado que el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, por los que era acusado, fueren una acción pública tomada en nombre del Estado panameño, sino más bien al contrario, era presumible que Noriega hubiera utilizado su posición pública para cometer acciones delictivas en su beneficio. Algo que ya había ocurrido, con anterioridad, en los procedimientos que se habían seguido contra quien fue el Presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos.

En cuanto a la inmunidad de los Jefes del Estado, en el asunto contra Noriega, los órganos judiciales norteamericanos reconocieron que su base normativa se encuentra en el Derecho Internacional consuetudinario y que el fundamento a tal renuncia implícita a ejercer la jurisdicción había que buscarlo en la promoción de la cortesía internacional -tal y como se mencionaba en 1812, por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la famosa causa *The Schooner Exchange v. McFaddon*- y en el respeto entre las naciones soberanas, asegurando que sus líderes son libres para desempeñar sus deberes gubernamentales sin ser sujetos a detención, arresto o vergüenza en el sistema legal de un país extranjero. La Corte de apelación, indicó que, si bien tal inmunidad jurisdiccional en el ámbito de los procesos civiles aparece recogida en la Ley de Inmunidades soberanas extranjeras de 1976 (FSIA), esta norma legal interna no aborda la inmunidad de los jefes de Estado y que, por tanto, había que seguir la doctrina sentada por la referida causa *The Schooner Exchange* y los precedentes en ella sustentados.

Al ser considerada tal inmunidad una deferencia del poder judicial hacia el poder ejecutivo, la doctrina de algunos tribunales ha determinado que si el poder ejecutivo concede o deniega expresamente una inmunidad los tribunales deben seguir esa dirección, pero cuando el poder ejecutivo no expre-

sa claramente su posición los tribunales pueden tomar independientemente su posición (así, por ejemplo, en el caso *Spacil v Crowe*), en tanto que otros tribunales han mantenido que en ausencia de una decisión clara del poder ejecutivo los tribunales no deben admitir la inmunidad jurisdiccional (así, a modo de ejemplo, en el caso *In re Due*).

En el asunto contra Noriega no se admitió la inmunidad por cuanto, por un lado, el Ejecutivo estadounidense había manifestado, efectuando la captura y llevándolo a los Tribunales, su claro consentimiento de denegar esta inmunidad al acusado. Además de ello, el acusado no había sido reconocido por los Estados Unidos como Jefe de Estado de Panamá y dicho país tampoco había solicitado su inmunidad.

Por último, en lo que se refiere a la inmunidad diplomática, la denegación de la moción en el caso Noriega vino argumentada, con apoyo en los artículos 9 y 10 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961 y en la normativa interna de los Estados Unidos reguladora de las relaciones internacionales, por el hecho de que el gobierno panameño nunca solicitó que dicha persona fuera acreditada como diplomático y los Estados Unidos tampoco le habían concedido tal estatus. Por otra parte, se señaló que la mera emisión por parte de su país de pasaporte diplomático, si bien podía otorgarle cierta cortesía en sus viajes internacionales, ello no afectaba a su estatus en otro país (art 9 y 10 de la Convención y normación interna sobre relaciones diplomáticas)

DEL ESTATUTO DE PRISIONERO DE GUERRA

Como ya adelantó el propio Maduro cuando compareció para la lectura de cargos ante el Juez del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, el pasado día 5 de enero de 2026, una posible alegación que planteará para evitar el enjuiciamiento será la de considerarse prisionero de guerra.

En primer término, lo que inicial-

mente deberá determinarse es si esta personal atribución del estatus de prisionero de guerra, que hace el acusado sobre sí mismo, se compadece con la realidad. Para tal menester resultaría preciso que la situación producida durante su captura sea una de aquellas en las que resulta de aplicación la IIIª Convención de Ginebra, y que se recogen en su artículo 2 (el conflicto armado de carácter internacional o la ocupación, total o parcial del territorio de otra parte contratante, aunque esta no encuentre resistencia alguna militar) y, además, que la persona acusada se considere que tiene encaje en alguno de los colectivos que se contemplan en el artículo 4 de dicha Convención. Estatus que en todo caso se mantendrá desde que el prisionero caiga en poder del enemigo y hasta su liberación o repatriación (artículo 5 del Convenio).

En segundo lugar, en el hipotético caso de admitir que le correspondiese el estatus de prisionero de guerra, lo que se plantearía es si ello impediría su enjuiciamiento por los tribunales de los Estados Unidos. En el asunto Noriega se estimó que dicho estatuto no imposibilita que este fuera sometido a un proceso penal porque el artículo 85 del Convenio así lo permite: “*Los prisioneros de guerra acusados en virtud de la legislación de la Potencia detenedora por actos cometidos antes de haber sido capturados disfrutarán, aunque sean condenados, de los beneficios del presente Convenio*”, siempre que se respete lo previsto en el artículo 87 del propio Convenio: “*Los prisioneros de guerra no podrán ser sentenciados porlos tribunales de la Potencia detenedora a castigos diferentes de los previstos para los miembros de las fuerzas armadas de dicha Potencia.....*”.

En cualquier caso, en tercer lugar, si se le reconociera la condición de prisionero de guerra ello lo único que podría dar lugar es a que se tuvieran en consideración, para el cumplimiento de la condena, las determinaciones que al respecto contempla el III Convenio de Gine-

Sede del US Court for the Southern District of New York. Foto: Wikipedia.

bra, especialmente en los artículos 78, 108 y 126. En este sentido se pronunció el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Dakota del Sur, Florida, el 8 de diciembre de 1992, en el caso de Noriega, en la recomendación efectuada respecto a la consulta sobre la ejecución de su condena.

REFERENCIAS

- *Álvarez-Machain v. United States*. 504 U.S. 655. Supreme Court of the United States, 1992.
- Carta de la Organización de los Estados Americanos. 30 Apr. 1948.
- Carta de las Naciones Unidas. 26 June 1945.
- Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 18 Apr. 1961.
- Convención Única sobre Estupefacientes. 30 Mar. 1961.
- Convenio (III) de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. 12 Aug. 1949.
- *Frisbie v. Collins*. 342 U.S. 519. Supreme Court of the United States, 1952.
- *Gerstein v. Pugh*. 420 U.S. 103. Supreme Court of the United States, 1975.
- *Ker v. Illinois*. 119 U.S. 436. Supreme Court of the United States, 1886.
- *Marbury v. Madison*. 5 U.S. (1 Cranch) 137.

Supreme Court of the United States, 1803.

- *Pauling v. McNamara*. 331 F.2d 796. United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 1963.
- Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, Anexo al Convenio de La Haya (IV). 18 Oct. 1907.
- *Spacil v. Crowe*. 489 F.2d 614. United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, 1974.
- *The Schooner Exchange v. McFaddon*. 11 U.S. (7 Cranch) 116. Supreme Court of the United States, 1812.
- *United States v. Crews*. 445 U.S. 463. Supreme Court of the United States, 1980.
- *United States v. Noriega*. 683 F. Supp. 1373. U.S. District Court for the Southern District of Florida, 1988.
- *United States v. Noriega*. 746 F. Supp. 1506. U.S. District Court for the Southern District of Florida, 1990.
- *United States v. Noriega*. 808 F. Supp. 791. U.S. District Court for the Southern District of Florida, 1992.
- *United States v. Noriega*. 117 F.3d 1206. U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit, 1997.
- *United States v. Toscanino*. 500 F.2d 267. U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, 1974.
- United States. *United States Code*. Title 21, Chapter 13: “Drug Abuse Prevention and Control.”